

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАҚВИМИНИ ТЎҒРИ ТУЗИШ

Журабоев М.М.

ЧДПУ.Магистр 2-курс.

manuchexrjuraboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220413>

Аннотация. Ушбу мақолада футбол тўғарақларида шуғулланувчи ўқувчилар учун йиллик машғулот воситаларини ва режасини тўғри тақсимлаш ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Йиллик, тўғарақ машғулотлари, режалаштириши, жисмоний, техник-тактик, психологик, тайёргарлик, тиббий кўрик.

Кириш: Спорт билан шуғулланиш организмнинг умумий жисмоний ривожланишига ижобий таъсир этади, ички органларнинг ҳар томонлама ривожланишига ёрдам беради, модда алмашинувини яхшилади ва ҳаракат координатсиясини ривожлантиради.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг йиллик тўғарақ машғулотларни режалаштиришда асосий эътибор саломатликни мустаҳкамлашга, ҳар томонлама жисмоний, техник-тактик ва психологик тайёргарликни ривожлантиришга қаратилади.

Спорт тўғарақларини ташкил қилишдан **мақсад:** ўқувчиларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш, уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш ва мусобақаларда юқори натижаларни қўлга киритишдан иборат.

Спорт тўғарақларини ташкил этишдан олдин барча болалар тиббий кўриқдан ўтиши ва тиббиёт ходимининг хулосасини олиши лозим. Спорт тўғарақларига шуғулланувчиларни қабул қилиш, спорт турларининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда 10-11 ёшдан тавсия этилади. Кичик гуруҳга 10 ёшга етмаган бўлса ҳам, яъни жисмоний томондан яхши ривожланган ва машғулотга тиббий ходим томонидан руҳсат этилган ўқувчилар ҳам қабул қилиши мумкин. 1-жадвалдан кўриниб турибдики, тиббий кўрик ва назорат тестларини топшириш ҳам ҳар бир гуруҳда бир хил вақтни талаб қилади.

Албатта машғулотларни режалаштиришда спортчиларни тайёрлашнинг умумий тамойилларига қатъий амал қилиш лозим. Шундагина тўғарақлар самарадорлиги ижобий бўлади.

1-жадвал

Футбол тўғарақларида шуғулланувчи ўқувчилар учун йиллик машғулот воситаларининг тақсимланиши

№	Мазмуни	Соат ҳажми
1	Назарий машғулот	8
2	Умумий жисмоний тайёргарлик	62
3	Махсус жисмоний тайёргарлик	18
4	Техник тайёргарлик	47
5	Тактик тайёргарлик	11
6	Мусобақалар	Спорт тадбирлари иш режаси бўйича
7	Назорат тестларини ўтказиш	4
8	Тиббий кўриқдан ўтказиш	2
9	Умумий соатлар	152

ИЗОХ:

- 11-12 ёшли болалар ўйини ҳажми кичиклаштирилган майдонда ўтказилади.
- Шуғулланувчилар тиббий кўриқдан ўқув йили бошида ва охирида ўтказилади

3. Тестлар ўқув йилининг бошида ва охирида ўтказилади.

Раҳбар ёки ўқитувчи имкони борида ўқув материалларини – назарий машғулотни амалий машғулот билан боғлаб олиб бориши керак. Назарий машғулотлар давомида кўргазмали куроллардан, фото ва кино материалларидан фойдаланиш мумкин.

Шуғулланувчиларнинг ёшани инобатга олган ҳолда машғулотларда соғломлаштиришга кўпроқ аҳамият қаратилади (2-жадвал).

2-жадвал

**Умумтаълим мактабларида 11-12 ёшли ўқувчилар учун ташкил этилган
тўғарак машғулотларининг йиллик режаси**

МАВЗУЛАР	Соатлар		
	Жами	Назарий машғулот	Амалий машғулот
Назарий машғулот	8		-
Ўзбекистонда футболни ривожлантириш тўғрисидаги қарор ва фармонлар		1	-
Футболнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш тарихи		1	-
Ўзбекистонда футболнинг ривожланиш тарихи		1	-
Соғломлаштириш ва чиниқтириш масалалари		1	-
Умумий жисмоний тайёргарлик	62		62
Жисмоний тайёргарлик тўғрисида умумий тушунча		1	-
Саф машқлари. Юриш ва югуриш турлари		-	2
Қисқа, ўрта ва узоқ масофага югуриш		-	5
Тезлик қобилиятини тарбиялаш		-	6
Осилган ва таянган ҳолда бажариладиган машқлар		-	4
Куч қобилиятини тарбиялаш		-	6
Миллий ва ҳаракатли ўйинлар		-	5
Спорт ўйинлари (волейбол, баскетбол, гандбол)		-	6
Чидамлиликни тарбиялаш		-	6
Эстафета ўйинлари		-	6
Эгилувчанликни тарбиялаш		-	6
Миллий ва ҳаракатли ўйинлар		-	4
Координацион қобилиятларни тарбиялаш		-	6
Махсус жисмоний тайёргарлик	18		18
Махсус жисмоний тайёргарлик тўғрисида умумий тушунча		1	-
Тўпни ён чизикдан ўйинга киритиш		-	2
8 метр масофага тўпни тўсиқлар орасидан олиб юриб дарвозага зарба бериш		-	4
Узоқ масофага тўп узатиш		-	4
3x20 метрга тўпни олиб юриш		-	4
Жонглёрлик қилиш		-	4
Техник тайёргарлик	47		47
Техник тайёргарлик бўйича умумий тушунча		1	-
Оёқда тўпга зарба беришни ўргатиш		-	6
2-жадвалнинг давоми			
Тўпни тўхтатишни ўргатиш		-	4
Тўпни олиб юришни ўргатиш		-	6

Футбол элементлари бор ҳаракатли ўйинлар		-	4
Тўпни узатиш ва тўхтатишни ўргатиш		-	6
Тўпни ён чизиқдан ўйинга киритиш		-	4
Тўпни олиб қўйишни ўргатиш		-	6
Тўпга бош билан зарба беришни ўргатиш		-	4
Узоқ масофага тўп узатишни ўргатиш		-	5
Дарвозабон ўйин техникаси		-	2
Тактик тайёргарлик	11		11
Тактика ва тактик тизимлар ҳақида тушунча		1	-
Майдонни кўра олиш бўйича машғулотлар		-	4
Ҳужум ва ҳимоя ҳаракатлари		-	4
Тўп билан ва тўпсиз тактик ҳаракатлар		-	3
Икки томонлама ўйинлар	Ўйинларда болаларнинг ҳар томонлама тайёргарликлари текшириб борилади, камчиликлар назарий машғулотларда айтиб борилади		
Мусобақалар	Спорт тадбирлари иш режаси бўйича		
Назорат тестларини ўтказиш	4	Шуғулланувчиларнинг техни, умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини текшириш бўйича назорат меъёрларини олиш	
Тиббий кўрикдан ўтказиш	2		
ЖАМИ:	152	8	138

Хулоса: Машғулотларда қўйилган мақсадга қараб назарий ва амалий билимлар бериб борилди. Машғулотларнинг назарий қисмида футбол спорт турига кириш, ривожланиш тарихи, умумий ва махсус тайёргарлик ҳамда техник – тактик тайёргарлик бўйича умумий тушунчалар бериб борилди. Ҳар бир машғулотда шуғулланувчиларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган воситалар қўлланилди. Олиб борилган машғулотларда шуғулланувчиларни ёшини инобатга олган ҳолда тақсимланган юклама меъёрларига қатъий амал қилган ҳолда ташкил этилиб, уларнинг кейинги машғулотгача бўлган ҳолатлари кузатиб борилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik-taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma.-T.: 2005.-72 b.
2. Xabibullayev S.X. Futbol va uni o'qitish metodikasi. Darslik. "Zebo print" nashriyoti. Toshkent, 2024.
3. Xabibullayev, S.X. (2023) 11-12 yoshli futbolchilarni tayyorgarlik davrida jismoniy imkoniyatlarini baholashning samarali usullari. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ), vol-11, issue-05, 661-663.
4. Хабибуллаев, С.Х. (2020) Футбол бўйича йиллик ва ойлик ўқув машғулотлар иш режасини тузишнинг самарали усули. Academic research in educational sciences, vol-1, № 2, 325-332.
5. Khabibullayev, S.X. (2023) Methods Of Designing Sports Events on Cheerful Starts. Pedagogical Cluster- Journal of Pedagogical Developments (PCJPD), vol-1, issue-2, 75-85.